

УДК.: 574.1

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ТУГАЙНЫХ ЛЕСОВ

О.А. Шегай, Ш.Ю. Закиров, Д.М. Диналиева, М.Х. Каландарова
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, shestay@mail.ru

Аннотация. Ushbu maqolada BMTTD va Qoraqalpog‘iston Respublikasi hukumatining to‘qaylarni saqlash bo‘yicha qo‘shma loyihasini amalga oshirish natijasida olingan tajriba tahlil qilinadi. Baday-to‘qay qo‘riqxonasini muhofazalanadigan tabiiy hududning biosfera rezervati shaklida qayta tashkil etilishining maqsadga muvofiqligi va afzalliklari muhokama qilinadi. Maqolada to‘qaylarni muhofaza qilishni tashkil etishda yangicha yondashuv natijasida ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rsatuvchi tadqiqot ma’lumotlari, shuningdek, tabiatga zarar yetkazmasdan mahalliy aholi faoliyatini rivojlantirish istiqbollari keltirilgan.

Калит so‘zlar: to‘qay, muhofazalanadigan tabiat hududlar, biosfera rezervati, to‘qaylarning o‘simlik va hayvonot dunyosi.

Аннотация. В данной статье анализируется опыт, полученный в результате реализации проекта ПРООН и Правительства Республики Каракалпакстан по сохранению тугайных лесов. Обсуждается целесообразность и преимущества преобразования заповедника Бадай-тугай в новую форму охраняемой природной территории – биосферного резервата. Приведены данные исследований, показывающие позитивные изменения в результате нового подхода к организации охраны тугайных лесов, а также перспективы развития видов деятельности для местного населения без нанесения ущерба природе.

Ключевые слова: тугайные леса, охраняемая природная территория, биосферный резерват, флора и фауна тугайных лесов.

Abstract. This article analyzes the experience gained as a result of the implementation of a joint project of UNDP and the Government of the Republic of Karakalpakstan “Conservation of tugai forests. The feasibility and advantages of transforming the Badai-tugai Nature Reserve into a new form of protected natural area – a biosphere reserve with various functional zones – are discussed. The article presents research data showing positive changes as a result of a new approach to organizing the

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

protection of tugai forests, as well as possible prospects for the development of activities for the local population without harming nature.

Keywords: tugay forests, protected natural area, biosphere reserve, flora and fauna of tugay forests.

Призывы «Сохраним природу!» не теряют своей актуальности со времен начала Аральского кризиса, и на сегодняшний день экологические проблемы приобретают особую значимость. На решение этих проблем направлены усилия нашего правительства и многих международных организаций. Сохранение биоразнообразия в Узбекистане и обеспечение его устойчивого использования является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики [1].

Одним из природных ресурсов Узбекистана являются тугайные леса. Тугай – это больше, чем просто деревья. Это огромное живое сообщество, куда входят деревья, кустарники, травы, разные виды зверей, птиц, земноводных, насекомых и другие живые создания, которые неразрывно связаны друг с другом и составляют биоразнообразие тугайной экосистемы. Тугайные леса являются домом для миллионов живых существ. И если исчезают леса, исчезают и их жители. Один гектар тугаев в год очищает около 18 млн. куб. м. воздуха. В настоящее время общая площадь дельтовых тугаев Амударьи сократилась от 300 тыс. га. до 30 тыс. га. или в 10 раз [2].

Тугайные леса уникальны не только своим биоразнообразием. Они также выполняют важные экологические и социально-экономические функции. Тугаи снижают уровень грунтовых вод и снижают их засоление. Они способны сохранить до 80% поверхностного стока в реки, каналы и озера с окружающих территорий и этим значительно предотвращают заиление Амударьи и ее притоков. Прибрежные тугайные заросли снижают размывание берегов и предотвращают изменения русла рек, которые могут разрушить сельскохозяйственные земли и существующую инфраструктуру.

Почему сегодня вопрос сохранения тугайных лесов приобретает особую значимость среди природоохранников, научных деятелей и широкой общественности? Еще до XIX века тугайные леса занимали обширные территории прибрежных территорий реки Амударья. Но в последующем, в связи с освоением

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

лесных массивов, обмелением Амударьи, ростом численности населения площадь тугаев стала катастрофически сокращаться. С целью предотвращения деградации тугаев и одновременного повышения благосостояния местных жителей притугайных территорий заповедник Бадай-тугай был преобразован в новую форму охраняемых природных территорий – биосферный резерват. Именно биосферный резерват в силу своих различных функциональных зон позволяет одновременно сохранить природу и устойчиво использовать ее ресурсы. Такой подход отношения к природе был закреплен в Конвенции о биологическом разнообразии, который представляет собой международный юридически обязательный договор, три основные цели которого заключаются в сохранении биоразнообразия, устойчивом использовании биоразнообразия и совместном получении на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. Ее общей задачей является стимулирование деятельности, ведущей к созданию устойчивого будущего [3].

Самые большие участки тугайных экосистем площадью около 30 тыс. га. находятся в Республике Каракалпакстан и составляют около 10 % первоначальной территории тугайных лесов в дельте реки Амударья. Несмотря на значительное сокращение, эти участки составляют 75 % всех сохранившихся тугайных лесов в Узбекистане и 20 % тугайных лесов всей Центральной Азии [4]. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват (НАБР) создан в 2011 году в рамках совместного проекта Программы Развития ООН, Глобального Экологического Фонда и правительства Республики Каракалпакстан «Сохранение тугайных лесов Каракалпакстана в дельте реки Амударья» на основе заповедника «Бадай-тугай». Дополнительно к территории бывшего заповедника под биосферный резерват вошли тугайные лесные массивы Берунийского и Амударьинского районов Каракалпакстана [5]. НАБР организован с целью сохранения уникальной тугайной экосистемы с его флорой и фауной. Многие виды животных и растений обитают и произрастают только в тугайной экосистеме. Например, краснокнижный бухарский олень-хангул может жить только в тугайных лесах. В настоящее время НАБР является хранителем самой большой в мире популяции бухарского оленя (по данным учета 2023 года – 1475 особей [6]) и центром по спасению и расселению бухарских оленей в Республике Узбекистан.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Общая площадь НАБР составляет 68717,8 га. Его территория занимает правобережье низовья Амударьи у подножья хребта Султан-Уиздаг. С южной стороны он омывается рекой Амударьей и граничит с тугайным лесом Таллык, а с севера и северо-запада ее окружает приток Амударьи – Кокдарья. Территория НАБР разделена на 3 различные функциональные зоны: заповедная, буферная, и переходная.

Заповедная зона резервата – зона со строгим режимом охраны – составляет 11568,3 га. и здесь сохраняется режим заповедников. Эта территория предназначена для сохранения существующих лесов и лесов естественного возобновления, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. В этой зоне запрещается любая хозяйственная деятельность и разрешается только проведение научных исследований и мониторинги.

Буферная зона с территорией в 6731,4 га окружает заповедную зону и обеспечивает своеобразный «буфер» или препятствие между заповедной зоной и территорией более интенсивного использования ресурсов. Также буферная зона обеспечивает важные экологические коридоры между участками заповедной зоны для естественного перемещения диких животных, способствует сохранению лесных массивов и их возобновление.

Переходная зона или зона экономического развития площадью 50418,1 га примыкает к буферной зоне и предназначена для развития устойчивого природопользования. В этой зоне допускается наличие сельского населения, но исключает крупные населенные пункты и вредные производственные объекты. В рамках проекта здесь были реализованы демонстрационные пилотные активности по ресурсосберегающим технологиям (капельное орошение, развитие биоорганического земледелия, энергоэффективные дома и печи, стойловое содержание крупного и мелкого рогатого скота), высадке деревьев в качестве живой преграды между лесом и посевными участками местных жителей, развитие пчеловодства.

Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват является единственной строго охраняемой природной территорией в Каракалпакстане. Тогда как в задачи бывшего заповедника входило исключительно сохранение тугайного леса и абсолютный запрет природопользования и любого вида хозяйственной и экономической деятельности, то биосферный резерват призван

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

сохранять один из наиболее пострадавших типов тугайной экосистемы с ее уникальным растительным и животным миром [5], [7]. Дополнительно, биосферный резерват благодаря своим различным функциональным зонам позволит обеспечить воспроизводство и устойчивое использование природных ресурсов местным населением, живущим в притугайных аулах, социально-экономическое развитие региона, охрану культурных ценностей на близлежащей территории.

Заклучение и выводы. Сохранение, восстановление и устойчивое использование ресурсами биоразнообразия в Узбекистане – это надежный путь для обеспечения экологической стабильности и устойчивого развития страны, а также адаптации к происходящим тенденциям и процессам изменения климата и опустынивания. Буферная и переходная (экономическая) зоны вновь образованного биосферного резервата позволят местным жителям притугайных аулов не только сохранять, но и устойчиво пользоваться природными ресурсами. Дальнейшее использование и совершенствование показательных ресурсосберегающих технологий, таких как капельное орошение, биоорганического земледелие, строительство энергоэффективных домов и печей, стойловое содержание домашнего скота, развитие пчеловодства несомненно, будут способствовать как повышению благосостояния местного населения, так и сохранению природных ресурсов.

Литература:

1. Шестой национальный доклад Республики Узбекистан о сохранении биологического разнообразия. Под общим руководством Б.Т. Кучкарова. Ташкент, 2018.
2. Экологический мониторинг растительного мира тугайных систем Приаралья. Ф.А. Бахиева. «Экономика и социум», 2018.
3. Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро, 1992.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019 – 2028 годы». Ташкент, 2019.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации деятельности Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата», ст. 351. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011.
6. Веб-сайт Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, <https://eco.gov.uz/>
7. Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия Республики Каракалпакстан. Т.А. Ниязымбетова, М.О. Алламуратов, А.Ю. Кидирбаева // The Way of Science. 2020. № 4.

